

Tarihsel Gelişimi Sürecinde Lojistik ve Türkiye'nin lojistik sektöründeki konumu Üzerine Bir İnceleme

A Study on Logistics and Turkey's Position in the Logistics Industry in Its Historical Development Process

Erdal Demir¹ Ümit Doğan² Ali Armutlu³

¹Okul Müdürü, MEB, Karaman, Türkiye ORCID N.: 0000-0001-8815-0860

²Öğretmen, MEB, Karaman, Türkiye, ORCID N.: 0009-0001-1877-0981

³Öğretmen, MEB, Karaman, Türkiye, ORCID N.: 0009-0002-1043-6273

ÖZET

Bu araştırmanın temel amacı, lojistik sektörünün tarihsel gelişimi ile Türkiye'nin lojistik sektöründeki konumu arasındaki ilişkileri derinlemesine anlamak ve bu bağlamda ortaya çıkan sorunları belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılarak yapılan çalışma, lojistik alanındaki evrimin, küresel ekonomideki değişimlerle nasıl bağlantılı olduğunu ve Türkiye'nin bu evrime nasıl ayak uydurduğunu analiz etmektedir. Günümüz küresel ekonomisinde lojistik, iş dünyasının stratejik bir unsurdur. Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve e-hizmetin yükselmesi gibi faktörler, lojistik süreçlerin karmaşıklığını artırmış ve sektöre daha stratejik bir rol kazandırmıştır. Bu değişimler, maliyet düşüşleri, müşteri hizmetlerinde iyileştirmeler ve uluslararası ticarete daha etkin bir konum alma fırsatları sunmuştur. Ancak, Türkiye'nin lojistik sektörü, global rekabetin gerektirdiği entegrasyon seviyesine tam olarak ulaşamamış ve çoğunlukla taşımacılık odaklı bir yapıya sahip olmuştur. Bu durum, Türkiye'nin lojistik potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmesini sınırlayan bir engel oluşturmuştur. Çalışma sonuçları, Türkiye'nin lojistik sektöründe yapısal sorunları çözümlenerek daha etkili bir lojistik altyapı oluşturmasını gerekliliğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Küreselleşme, Rekabet, Teknolojik Gelişmeler, Lojistik Sektörü.

ABSTRACT

The main aim of this research is to deeply understand the relationships between the historical development of the logistics sector and Turkey's position in the logistics sector and to identify the problems that arise in this context. Using the qualitative research method of document analysis, the study analyzes how the evolution in the field of logistics is connected to global economic changes and how Turkey has adapted to this evolution. In today's global economy, logistics plays a strategic role in the business world. Factors such as globalization, technological developments, and the rise of e-services have increased the complexity of logistics processes and given the sector a more strategic role. These changes have provided opportunities for cost reductions, improvements in customer services, and a more effective position in international trade. However, Turkey's logistics sector has not fully reached the integration level required by global competition and mostly has a transportation-focused structure. This situation poses a limitation to fully exploit Turkey's logistics potential. The results of the study emphasize the necessity for Turkey to address structural issues in the logistics sector and create a more effective logistics infrastructure.

Keywords: Logistics, Globalization, Rivalry, Technological Developments, Logistics Sector.

GİRİŞ

Araştırmanın Amacı

Küreselleşme ve e-hizmetin lojistik sektöründeki etkilerini incelemek ve özellikle Türkiye'nin lojistik sektöründeki konumunu değerlendirmektir. Araştırma, lojistik sektörünün ekonomik bağlamdaki rolüne, Türkiye'nin lojistik sektöründeki güçlü ve zayıf yönlerine, uluslararası rekabet avantajlarına ve dijital dönüşümün sektöre etkilerine odaklanmaktadır.

Problem Durumu

Lojistik sektörü ve lojistik sektörünün tarihsel gelişimi ile Türkiye'nin lojistik sektöründeki konumu arasındaki ilişkileri anlamak ve bu bağlamda ortaya çıkan sorunları ortaya koymak olarak belirlenmiştir.

Citation: Demir, E., Doğan, Ü. & Armutlu, A. (2024), "Tarihsel Gelişimi Sürecinde Lojistik ve Türkiye'nin lojistik sektöründeki konumu Üzerine Bir İnceleme", International QMX Journal, 3(2), 710-720. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Lojistik, günümüz küresel ekonomisinde stratejik bir role sahiptir. Bu çalışma, sektörün sadece mal taşıma süreçleriyle değil, aynı zamanda tarih boyunca nasıl evrimleştiği ve Türkiye'deki konumuyla birlikte ele alarak, lojistiğin ekonomik, sosyal ve politik açılardan stratejik önemini vurgulayacaktır. Küreselleşme ve e-ticaretin yükselişi, lojistik sektörünü derinden etkilemiştir. Bu bağlamda, araştırma, lojistik sektörünün bu değişimlere nasıl adapte olduğunu ve Türkiye'nin bu küresel trendlere nasıl cevap verdiğini anlamayı amaçlamaktadır. Bu önemli konuların anlaşılması, lojistik sektörünün gelecekteki gelişimine yönelik stratejik önerilerin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Yöntem

Bu çalışma nitel araştırmada yöntem olarak doküman incelemesi yöntemi benimsenmiştir. Doküman incelemesi, incelenen olgularla ilgili bilgileri içeren yazılı materyallerin analizini içerir. Bu yöntem, nitel araştırmada tek başına kullanılabilir gibi, diğer veri toplama yöntemleriyle de birlikte uygulanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Veri toplama sürecinde dergiler, konuyla ilgili kitaplar makaleler, köşe yazıları, raporlar ve resmi belgeler gibi basılı ve internet kaynaklarından faydalanılmıştır. Elde edilen bilgiler, konu başlıklarına göre düzenlenmiş ve detaylı bir inceleme sonucunda sunulmuştur.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Lojistik Kavramı ve Tanımı

Lojistik, birden fazla tanımlamaya konu olan bir kavramdır. "Lojistik" kelimesi, "logic" (mantık) ve "statistics" (istatistik) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve Türkçe karşılığı olarak "istatistiksel mantık" olarak ifade edilmiştir (Saka, 2018). Yunanca kökenli olan "logisticos" kelimesinden ortaya çıkmış olan terim, "hesap yapma bilimi" ya da "hesapta beceri" anlamına gelir (Voortman, 2004, s. 7). Lojistik, malzeme ve hizmet taleplerini, gereken yer ve zamanda tedarik etmek için bir araç olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, lojistik, pazarlama veya üretim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar. Lojistik faaliyetleri, taşıma, stok yönetimi, istifleme, malzeme yönetimi ve ambalajlama gibi süreçlerin verilerini bir araya getirir.

Lojistik terimi, 1905 yılında Albay Chauncey B. Baker tarafından ilk defa kullanılmıştır. Başlangıçta askeri bir işlevi ifade eden terim, "malzeme ve personelin taşıma, tedarik, bakım ve yenilenmesi" olarak tanımlanmıştır. Askeri bağlamda, lojistik, "muharip unsurlara strateji ve taktiğine uygun ve gerekli olan ikmal malzemeleri ile hizmet desteğini sağlamak için yapılan faaliyetler" anlamına gelir.

Lojistik genel anlamda, bir ürünün kaynağından (tedarikçilerden) nihai tüketicisine (müşterilere) ulaştırılması için gereken tüm faaliyetleri içerir. Bu, doğru ürünün, doğru şartlarda, doğru miktarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle ve doğru müşteri için kullanılabilirliğini sağlamayı amaçlar. Bu bağlamda, ürün veya hizmetler için lojistik, önemli bir değer yaratıcı işlem olarak değerlendirilir (Saka, 2018).

Lojistik Sektörünün Tarihsel Gelişimi

Lojistik kavramı, tarihsel süreç içerisinde çeşitli medeniyetlerde farklı adlar altında karşımıza çıkmıştır. Antik Yunan, Roma ve Bizans uygarlıklarında, "Logistikas" adı altında faaliyet gösteren birimler ve subaylar, ihtiyaçların ulaştırılması ve maliyetlerin karşılanması konusunda sorumluluk taşıyorlardı (Wikipedia, 2008).

Doç. Dr. G. Serap Çekerol'un Nisan 2017 tarihinde Eskişehir Ticaret Odası Dergisi'nde yayınlanan yazısına göre, modern lojistik anlayışının gelişimi 1850'lerde Yale Üniversitesi rektörü Henry Adams'ın "Nakliye Ekonomisi" adlı bir dersin açılmasını önermesiyle başlamıştır. Ancak, bu bilim dalı ancak 1900'lerin başında dikkat çekmiş ve 1960 yılında işletme uzmanı Peter Drucker'ın yazdığı bir makale ile lojistiğin işletmelerin örgütsel verimliliğini artırmada önemli bir fırsat olduğu vurgulanarak daha da ilgi çekici hale gelmiştir.

Ticari faaliyetlerde ulaştırma, üretim ve depolama süreçlerinin başlaması, uzmanlaşma ve iş bölümü yapısına geçiş, lojistiğin gelişiminde etkili olmuştur. Ticaretin gelişmesiyle birlikte gemi ve kervan gibi farklı ulaşım araçları kullanılarak Ortaçağ'da kıtalar arası ticaret gelişmiş ve sömürgecilik dönemi başlamıştır (Yıldıztekin, 2011).

2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği zamana kadar, firmalar genellikle lojistik faaliyetleri farklı birimlerde yönetiyor ve hatta lojistik kavramı pek bilinmiyordu. Bu durum, birimler arasında ortak bir anlayışın olmamasına ve hedeflere ulaşmada zorluk yaşanmasına neden olabiliyordu. Ancak, pazarlama kavramının önem kazanmasıyla birlikte, lojistiğin rolü artmıştır (Saka, 2018).

1950 ile 1960 yılları arasında, dağıtım sistemleri genellikle plansız ve düzensiz bir şekilde devam ediyordu. Üreticiler üretiyor, perakendeciler satış yaparak ürünleri dükkânlara ulaştırıyordu. Dağıtım genellikle nakliyeciler ve üreticilerin kendi araçlarıyla gerçekleştiriliyordu.

1960'larda lojistik kavramının genel bir tanımı henüz şekillenmemişti. Ancak Lojistik Yönetim Konseyi (CLM) 1963 yılında kuruldu. 1970-1980 yılları arasında dağıtım yapısının gelişiminde önemli bir süreç yaşandı. Bu süreçte firmalar, dağıtım fonksiyonunu yönetim yapısına dahil ederek, alıcı ve satıcı arasındaki güç dengesini değiştirdi ve satıcıların boyutlarında büyüme gözlemlendi.

Lojistik kavramı, 1985 yılından sonra daha geniş kitleler tarafından benimsenmeye başlamıştır. Bu dönemde lojistik kavramı, teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan bilgi sistemleri ve iletişimdeki yüksek hızın etkisiyle "Tedarik Zinciri Yönetimi"ne (TZY) dönüşmeye başlamıştır (Saka, 2018).

Lojistik faaliyetlerin bir parçası olarak faaliyet gösteren firmalar, önceden sadece taşıma veya depolama isimleri altında faaliyet gösterirken, Avrupa ve Amerika'da 1980'li yıllardan, Türkiye'de ise 1990'lı yıllardan sonra, firmalar isimlerini lojistik olarak değiştirmişlerdir. Lojistik hizmetlerin diğer alanlarını da bünyelerine katarak bütünlük lojistik hizmetler sunmaya başlamışlardır (Lojiport, Lojistiğin Önemi ve Tarihçesi, 2014). 2000 yılından itibaren, özellikle milenyum dönemi ve sonrasında, firmaların rekabet edebilme ve stratejik üstünlük elde etme aşamalarında, lojistiğin kapsamını geliştirmek önemli bir gereklilik haline gelmiştir.

Türkiye ve Lojistik Sektörü

Küreselleşme ve e-hizmetin yaygınlaşması, alışverişlerin sanal ortamda gerçekleşmesine olanak tanıyarak lojistik sektörünün önemini artırmıştır. Bu artan önem, dünya genelinde ve özellikle Türkiye'de hızlı bir gelişmeye işaret etmektedir. Torlak (2012) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, lojistik sektörünün gayri safi milli hasıla içindeki paylarına bakıldığında, Asya ve Türkiye'de %20, Kuzey Amerika'da %15, Avrupa'da ise %7-10 arasında değişiklik göstermektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran %12'ye kadar çıkarken, Türkiye'de %1,5 civarındadır. Türkiye'nin coğrafi konumu, genç ve etkin nüfusu ve kara taşımacılığına yönelik yapılan yatırımlar gibi faktörler, ülkeyi lojistik sektörü açısından önemli bir bölge haline getirmektedir. Ancak, Türkiye'deki lojistik sektörü profesyonel anlamda geride kalmakta ve bölünmüş bir yapıya sahip olması nedeniyle uluslararası düzeyde sadece taşımacılık faaliyetleri olarak değerlendirilmektedir. Lojistik faaliyetlerin yaklaşık %25'i Türkiye'de lojistik firmalar tarafından yürütülürken, %75'i şirketlerin kendi bünyesinde veya ayrı firmalarla gerçekleştirilmektedir (Çatıkkaş, 2019).

Lojistik sektörü sadece taşıma faaliyetlerini değil, aynı zamanda gümrükleme, ambalajlama, etiketleme, depolama, dağıtım gibi farklı uygulamaları da içermektedir. Türkiye'deki yapısal problemler ve sektörün sadece taşımacılık olarak algılanması, gelişimini olumsuz etkilemektedir. Yapılan uluslararası karşılaştırmalarda, İngiltere'de lojistik firmalarının ciroları 6,5 milyar doları bulurken, Türkiye'de bu rakam sadece 100 milyon dolar civarındadır. Türkiye'nin lojistik sektöründe daha fazla uzmanlık ve entegrasyon sağlaması, uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayabilir (Çatıkkaş, 2019).

Günümüzde şirketler, müşteri odaklılık ve kaliteli hizmet sunma konularına daha fazla vurgu yapmaktadır. E-lojistik, doğru ürünün doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarda olması gibi müşteri taleplerine daha etkili bir şekilde cevap verebilmektedir. Lojistik sektörü, üretim ve dağıtım aşamalarını kapsayarak müşteri taleplerine daha iyi cevap verebilme rolü üstlenmektedir.

Elektronik ortamın kullanımıyla birlikte, lojistik hizmetlerin daha etkili bir şekilde sunulması müşteri ilişkilerini olumlu yönde etkilemektedir. Türkiye'de, lojistik sektörüne verilen önem, bu gelişmelerle birlikte zaman içinde artmaktadır. Bu durum, şirketlerin müşteri memnuniyetini artırma ve operasyonlarını daha verimli hale getirme çabalarını desteklemektedir. E-lojistik, hızlı değişen pazar koşullarına uyum sağlama konusunda şirketlere önemli avantajlar sunmaktadır. Bu nedenle, lojistik sektöründeki bu gelişmeler, Türkiye'de şirketlerin rekabet avantajlarını güçlendirmelerine olanak tanımaktadır (Çatıkkaş, 2019).

İthalat ve İhracat

Dış ticaret, yani yurtdışında üretilen bir malın yerel alıcılar tarafından satın alınması sürecine ithalat adı verilir. İthalat işlemi için gerekli olan unsurlar, satın alınacak ürün ve bu ürünü satın alacak vergi numarasına sahip bir tüzel veya gerçek kişidir. İhracat ise tam tersi bir süreçtir; yani ülkede üretilen bir malın döviz karşılığında yabancı bir ülkeye satılmasıdır ve bu işleme dışsattım da denir. İhracat işlemi için ise satılacak bir mal ve bu malı satacak vergi numarasına sahip bir tüzel veya gerçek kişi gereklidir (Congar, 2019).

Türkiye'nin dış ticaret verilerine göre, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ortaklığı ile meydana getirilen geçici dış ticaret verilerine göre, 2019 yılı ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar olmuştur. Aynı zamanda ithalat ise yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyona gerilemiştir. Bu durum, ocak ayında dış ticaret açığının yüzde 72,5 azalmasıyla sonuçlanmıştır ve açık 2 milyar 503 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte belirli yıllar arasında dış ticaret hacmi yüzdelik açıdan gösterilmiştir (Congar, 2019).

Tablo 1: Dış Ticaret Hacmi (%)

Kaynak: Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri.

Türkiye'de Ulaştırma Modelleri

Lojistik ve ulaştırma taşımacılık sektörleri, birbirlerini içeren iki yönlü etkinlik alanlarıdır ve birbirleriyle sıkı bir bağlantı içindedir. Türkiye'nin lojistik sektörü, stratejik planlamayla birlikte nakliye avantajlarının yatırımcılar için bir fırsat merkezi haline gelmesinde önemli bir rol oynayacaktır (Tanyaş, Erdal, Zorlu, Gürlesel, & Filik, 2011). Ulaştırma türlerinin eşit bir şekilde kullanılması, Türkiye'nin ekonomik gelişimine ivme kazandırılması ve küresel anlamda güçlü bir aktör haline gelmesi için uygun nakliye politikalarının benimsenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda taşımacılık çeşitleri; entegre taşımacılığa elverişli altyapıya sahip, rekabetçi taşıma maliyetlerini sağlayan, güvenli lojistik operasyonların gerçekleştirilebildiği, bilişim ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanan, kamu bürokrasisini en aza indiren, gümrük işlemlerini basitleştiren bir yapıya odaklanmalıdır (Tanyaş, Erdal, Zorlu, Gürlesel, & Filik, 2011).

Karayolu Taşımacılığı

Karayolu taşımacılığı, kıtaları, ülkeleri ve kentleri ekonomik açıdan avantajlı, hızlı ve kesintisiz bir şekilde birbirine bağlama çabalarında önemli bir rol oynar. Türkiye'nin AB, Kafkasya ve Orta Doğu ticaretinde, karayolu taşımacılığı özellikle öne çıkan bir taşıma yöntemidir. Ancak, bu alandaki gelişmelerle birlikte trafik kazalarının toplumsal bir sorun haline gelmesi dikkat çekmektedir. Türkiye'nin, karayolu taşımacılığının kapasite ve kalite açısından daha da geliştirilmesi gerekmektedir (Tanyaş, Erdal, Zorlu, Gürlesel, & Filik, 2011).

Karayolu taşımacılığının temel amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde ticari, ekonomik, teknolojik, sosyal, hukuki ve politik gelişmeleri dikkate alarak, konforlu, güvenli, çevreye duyarlı ve enerji verimliği sağlayan

bir karayolu taşımacılığı altyapısı oluşturmak, yönetmek ve işletmektir (Tanyaş, Erdal, Zorlu, Gürlesel, & Filik, 2011)

Demiryolu Taşımacılığı

Demiryolu taşımacılığı, Türkiye'nin lojistik sektörünün yeteneklerini geliştirmeyi ve rekabetçiliğini artırmayı hedefleyen önemli bir temel oluşturuyor. Çevre dostu olması nedeniyle, Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Orta Asya nakliyatlarında demiryolu taşımacılığı stratejik bir şekilde kullanılmalıdır. Demiryolu taşımacılığının, hammadde kaynaklarından fabrikalara ve nihai müşterilere kadar olan tüm süreçlerin planlandığı ve tedarik zinciri yönetimi açısından ele alındığı bir yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır (Tanyaş, Erdal, Zorlu, Gürlesel, & Filik, 2011).

Denizyolu Taşımacılığı

Denizyolu taşımacılığı, Türkiye'nin coğrafi avantajlarını kullanarak, nakliye, limancılık, tersanecilik, marinacılık, balıkçılık, turizm ve enerji gibi birçok sektörde avantajlar sağlayan geniş bir bakış açısına sahiptir. Denizyolu taşımacılığının dış ticaret nakliyeleri içindeki payı %85 civarındadır. Denizcilik sektörünün, müşteri merkezli bir sektör olarak, Türkiye'nin denizcilik konusunda uzun bir yol kat etmesi gerekmektedir (Tanyaş, Erdal, Zorlu, Gürlesel, & Filik, 2011).

Havayolu Taşımacılığı

Havayolu taşımacılığı, uluslararası düzeyde hızla evrim geçiren bir sektördür ve bu değişimi yakalayabilmek için küresel standartları takip etmek ve buna uygun adımlar atmak gerekmektedir. Havayolu taşımacılığı, müşteriler, havayolu taşıyıcıları, yer hizmetleri, uçak üreticileri, lojistik işletmeleri, acenteler ve diğer paydaşlar arasında karmaşık bir ağa sahiptir. Türkiye'de hava kargo taşımacılığının önemli bir bölümü Atatürk Hava Limanı (AHL) ve Sabiha Gökçen Hava Limanı'nda (SAW) gerçekleştirilmektedir. Havayolu kargo taşımacılığı, yolcu taşımacılığı ile bütünsel bir perspektifle değerlendirilmeli ve havalimanlarının etkin kullanımını sağlamak önemlidir (Tanyaş, Erdal, Zorlu, Gürlesel, & Filik, 2011).

Kombine Taşımacılık

Kombine taşımacılık, farklı taşıma türlerinin avantajlarını kullanarak dezavantajları en aza indiren, sürekli kendini yenileyen ve gelişime açık sistemlerdir. Türkiye'de uzun vadede uluslararası taşımacılığın büyük bir kısmının kombine taşımacılık ile gerçekleştirilmesi beklenmektedir (Tanyaş, Erdal, Zorlu, Gürlesel, & Filik, 2011).

Dünyada Lojistik Sektörünün Gelişimi

Tedavüldeki adıyla Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri (Supply Chain Management Professionals-CSCMP) tarafından yapılan ve günümüzde kabul gören lojistik tanımına göre, lojistik; malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkin ve verimli bir şekilde iki yöne doğru hareketinin, depolanmasının, planlanmasının, uygulanmasının ve kontrol edilmesinin müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürünlerin üretildiği veya kaynaklandığı noktadan, son kullanımının bulunduğu tüketim noktasına kadar olan tedarik zinciri içinde gerçekleştirilen bir süreçtir (Saka, 2018). Lojistik, 1900'lerin başlarında bilim dalı olarak dikkat çekmeye başlamış olup, özellikle tarımsal ürünlerin taşınmasıyla ilgili ekonomistlerin nakliyeyle olan ilgisinin artmasıyla bu alanda gelişmiştir (Çekerol, 2011, s. 49). Bu dönemde nakliyenin ve depolamanın optimizasyonu ve kontrolü önem kazanmış, lojistik yönetiminin temel esasları 2. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkmıştır.

Dünya Savaşı sırasında, kalabalık orduların önemi yerine gelişmiş silah, araç ve donanımla teçhiz edilmiş orduların zafer için daha kritik olduğu anlaşılmıştır. Bu dönemde lojistik destek, harekât başarısı için hayati bir unsur olarak ortaya çıkmıştır (Lojiport, Lojistiğin-önemi-ve-tarihçesi, 2014).

Savaş esnasında malzeme ve personel taşınmanın müttefiklerin başarısındaki kritik rolü fark edildi ve savaşın ardından ABD ekonomisi, 2. Dünya Savaşı'ndaki başarısını diğer alanlara da genişletebileceğini keşfetti. Bu durum, 20. yüzyılın son çeyreğinde lojistik hizmetler sunan ve kontrol sağlayan firmaların öncelikle ABD'de ortaya çıkmasına ve ardından ABD'nin dünya pazarını domine etmesine fırsat tanıdı (Çekerol, 2011, s. 49).

Lojistik sektörünün gelişiminde etkili faktörler arasında, globalleşme, yeni ticaret anlayışı, rekabet yapısındaki değişim ve teknolojik gelişmeler ön plana çıkmaktadır. Bu faktörler, lojistik sektörünün tüm dünya genelinde giderek daha önemli ve hızlı bir şekilde gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Lojistik Sektörünün Gelişmesinde Etkili Faktörler

Globalleşme

Dünya ticaretinin küreselleşmesi, öncelikle sermayenin, daha sonra üretimin ve tüketimin küresel bir boyuta taşınmasıyla gerçekleşmiştir. Globalleşme kavramının net bir tanımının olmamasına rağmen, Kıvılcım (2013) globalleşmeyi, ülkeler arasında ekonomik bağların oluşması, ulusal ekonomilerin küresel pazarda etkin olma arzusu ve bu süreçte toplumlar ile devletler arasındaki etkileşim ve iletişimin artması olarak tanımlamaktadır (s. 224).

Dünya çapında global ticaretin hızla artması, üretimin globalleşmesi, ürün ömürlerinin azalması ve rekabetin giderek yükselmesiyle beraber lojistik hizmetler, "stratejik rekabet avantajı" elde etmek için önemli bir araç haline gelmiştir. Bu durum, firmaların rekabetçiliklerini sürdürebilmek ve dünya pazarlarında etkin olabilmek adına lojistik stratejilerini geliştirmelerini zorunlu hale getirmektedir (Kıvılcım, 2013, s. 224).

Yeni Ticaret Anlayışı

Küresel ticaretin dinamiklerindeki evrim, ticaret akımlarının yönünü ve hacmini belirleyerek yeni bir bakış açısı oluşturmaktadır. Yeni ticaret paradigması, dünya genelinde oluşan lojistik merkezlerin, küresel ticaretin sürekli bir artışa yönlendirmesine neden oluyor. Baily (2001), yeni ekonomiyi; internet üzerinden gerçekleşen faaliyetlere, yazılım ve donanım dayalı olarak ortaya çıkan yeni ilişkilerin ve bağlantıların olduğu, bu bağlamda yeni iş sahalarının ortaya çıktığı ve mevcut iş sahalarının da yeniden şekillendirildiği bir ekonomi olarak tanımlamaktadır (Yirmibeşçik, 2006, s. 39-62).

Yeni ekonomi anlayışında internet sayesinde iletişim artmış, bu sayede malzeme ve hammadde satın alımında tasarruf sağlama olanakları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, şirketler işgücü maliyetlerinin ve giderlerin daha düşük olduğu ülkelerde üretim yapabilme olanaklarına sahip olmuştur. Bu değişikliklerin yanı sıra artık tüm ürünler uluslararası pazarlarda satılabilme olanağına sahiptir. Bu gelişmeler, lojistik sektörünü etkileyerek bazı operasyonların yapılış şekillerini değiştirmiştir. Bu değişiklikler, maliyetlerde azalmaya ve müşteri hizmetlerinde gelişmeye yol açmıştır (Yirmibeşçik, 2006, s. 39-62).

Yeni Rekabet Anlayışı

Lojistik sektörünü öne çıkaran faktörlerden biri, globalleşmenin etkisiyle değişen rekabet yapısıdır. Günümüzde işletmeler, rekabet koşullarında varlıklarını sürdürebilmek için daha kaliteli ürünler üretmek veya hizmet sunmak, üretim maliyetlerini düşürmek, inovatif olmak, müşteri taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermek ve değer yaratan ürünler sunmak gibi stratejilere odaklanmak durumundadırlar (Şekkeli, 2017, s. 9-10). Bu bağlamda, firmaların rekabet gücü, pazarda ayakta kalabilmeleri için kritik bir faktördür.

Firmaların rekabet avantajı kazanmalarında etkili bir stratejik araç olarak lojistik faaliyetler öne çıkmaktadır. Üretimde kullanılan girdilerin farklı coğrafyalardan temin edilmesi veya üretim faaliyetlerinin başka ülkelerde gerçekleştirilmesi, lojistik faaliyetlerin işletmelerin rekabet avantajı kazanmasında önemli bir rol oynamaktadır (Keser, 2013, s. 58-64). İşletmeler, maliyetlerini düşürme konusundaki önemi anlayarak stratejilerini bu yönde belirlemekte ve güçlü bir tedarik zinciri yapısı oluşturarak düşük maliyetlerle hızlı ve doğru malzeme tedariki sağlamaktadırlar.

Lojistik faaliyetlerin etkin bir şekilde sunulması, firmaların rekabet edebilirliklerini artırmada kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, lojistik sektörü; malzemelerin pazara uygun fiyatlarla, doğru zamanda ve talep edilen yerde ulaştırılmasında, işletmelerin rekabet gücünü artırıcı bir stratejik araç olarak değerlendirilmektedir (Keser, 2013, s. 58-64).

Teknolojik Gelişmeler

İnternetin dünya genelinde herkesin istediği yerde ve istediği zaman kullanılabilmesi, insanların tanışma, sohbet etme, alışveriş yapma, müzik dinleme, film izleme, bilgi arama gibi birçok farklı amaçla internet ortamına yönelmelerine neden olmuştur. Bu durum, hem tüketicilerin hem de işletmelerin ticari

motivasyonlarla interneti benimsemelerine zemin hazırlamıştır. Günümüzde internet uygulamaları oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta ve pek çok faaliyet dijital ortama taşınmıştır.

Teknolojideki bu gelişme, lojistik sektörü üzerinde diğer sektörlerden daha fazla etki yapmıştır. Ürünlerin doğru zaman, doğru yer ve doğru bilgi ile sunulabilmesi için lojistik süreçlerin her aşamasında bilgi teknolojileri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sipariş alımından başlayarak akış planlamasına, belge hazırlamadan sevkiyata, teslimattan ürün bedelinin tahsil edilmesine, iade işlemlerinden taşıma operasyonlarına kadar lojistik süreçlerin tümünde bilgi teknolojilerinin etkin bir rolü bulunmaktadır. Bu sayede işletmeler operasyon maliyetlerini düşürmekte, müşteri memnuniyetini artırmakta ve rekabet avantajı elde etmektedirler (Şekkeli, 2017, s. 10).

Lojistik içerisinde müşteri hizmetleri de önemli bir işlevi yerine getirir. Otomasyon sistemlerinin etkin kullanımı, müşterilere daha fazla değer sağlamayı hedefler. Nakliye, stok takibi, sipariş yönetimi, malzeme temini, ambalajlama, depolama, malzeme taşıma, veri tedarigi ve paylaşımı gibi çok boyutlu fonksiyonların etkin bir şekilde kontrolü ve planlaması büyük önem taşır. Bu noktada güçlü bir teknolojik altyapının rolü büyük bir öneme sahiptir. Teknolojik gelişmeler, yeni ticaret ve rekabet anlayışı doğrultusunda ülkelerin küresel pazarlardan kendi çıkarları doğrultusunda faydalanmaları için yeni fırsatlar sunmaktadır (Çatıkkaş, 2019).

Dünya Lojistik Sektöründeki Son Gelişmeler Karşısında Türkiye'nin Geleceği

Son beş yılda Türkiye Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ulusal ve bölgesel kalkınma planlarında, lojistik sektörünün bölgesel ilerlemeye önemli katkılar sağlayacak kritik bir sektör olarak tanımlandığını görmekteyiz. Lojistik sektörü, doğrudan üretim sektörlerine direkt destek sağlamakla kalmayıp aynı zamanda dolaylı olarak hizmet sektörüne de destek veren stratejik bir konumda bulunmaktadır. Dünya genelindeki değişimlere odaklandığımızda, dünya ticaretinin tamamen serbestleşmesi ve uluslararası ticaret bariyerlerinin kaldırılması yönünde bir düzenin oluştuğunu görüyoruz. Bu durum, uluslararası ticaret hacminin artmasına, kişi başına düşen milli gelirin yükselmesine, bireysel tüketimin artmasına ve markalar arasındaki rekabetin büyümesine katkı sağlamaktadır. İnovasyonlar ve yeni ürün geliştirmeye yönelik çalışmalar da bu gelişmeleri desteklemektedir. Ayrıca, ilerleyen teknolojinin etkisiyle internet üzerinden yapılan online iletişim süreçleri hızlanmakta ve ekonomiye katkı sağlamaktadır (Yıldıztekin, 2011).

Türkiye özelinde lojistik sektörü, bu küresel değişimlere paralel olarak gelişmektedir. Türkiye, lojistik üs olma hedefi doğrultusunda Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında köprü görevi görmekte ve deniz, demiryolu, hava yolu, kara ve boru hatları projeleriyle altyapısını güçlendirmektedir. TCDD'nin destekleri ve limanların özelleştirilmesi, intermodal taşımacılığın yaygınlaşması için yapılan yatırımları hızlandırmaktadır.

Türkiye'deki ilerlemeyi etkileyen faktörler arasında AB müktesebatına uygun kara taşımacılığı kanunları ve demiryolu kanunları da bulunmaktadır. Ülkede uzun vadeli planlama ve vizyon çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK'ın Vizyon 2023 projesi, TASAM'ın Türkiye'nin 2023 Vizyonu raporu, Ulaştırma Şurasında ele alınan Hedef 2023 çalışması, TCDD'nin 2023 vizyonu raporu, DPT'nin Uzun Vadeli Gelişiminin Stratejileri çalışmaları gibi belgeler, Türkiye'nin geleceği hakkında önemli bilgiler sunan çalışmalardır. Başbakanlığın hazırladığı 2023 hedeflerine göre, Türkiye'nin dünyanın en büyük onuncu ekonomisi olması öngörülmektedir (Yıldıztekin, 2011).

Türkiye'nin hedefleri arasında milli geliri 2 trilyon dolara çıkarmak ve kişi başı milli geliri 25 bin dolara ulaştırmak bulunmaktadır. Demiryolu ağının uzun süredir ihmal edilmesi nedeniyle, mevcut 11 bin kilometrelik ağın gelecek yıllarda 22 bin kilometreye çıkarılması hedeflenmektedir. Buna ek olarak, bölünmüş yol uzunluğu, son yıllardaki artışa rağmen yetersiz görüldüğünden, mevcut 16 bin kilometreden 31 bin kilometreye uzatılması planlanmaktadır (Yıldıztekin, 2011).

2023 hedefleri arasında yer alan dış ticaretin ihracatta 550 milyar dolara, ithalatta 650 milyar dolara çıkarılması amaçlanmaktadır. Dış ticaret hacminin toplamda 1,2 trilyon dolara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, ulaştırma sektörüne yönelik 350 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, Boğazlardan geçen gemi trafiğini hafifletmek amacıyla İstanbul Kanalı Projesi gündemdedir. 2023 yılında Gayri Safi Milli Hasıla'nın 2 trilyon dolar olarak öngörülmesi, lojistik potansiyelin de 240 milyar dolara yükselmesini sağlayacaktır. Yabancı 3PL işletmelerin potansiyelinin yüzde 30'unu karşılamasıyla milli potansiyel 170 milyar dolara ulaşacaktır. Bu durum, lojistiğin gelişmesi ve Türk firmalarının uluslararası alanda daha fazla açılmasını mümkün kılacaktır. Dış kaynak kullanımının

%50'ye çıkarılmasıyla, taşımacılık ve lojistik firmalarının ciro miktarının yaklaşık 85 milyar dolara ulaşması öngörülmektedir. Ayrıca, depolama uygulamalarında şehir içi depoların kapatılarak şehir dışına taşınması gerekecek ve depo kapasitesi yüzde 300 oranında artacaktır (Yıldıztekin, 2011).

Türkiye'de önemli değişikliklere yönelik belirlenen hedefler, işletmelerin bu değişimlere uyum sağlamalarını gerektirmektedir. Yıldıztekin'e (2011) göre, firmaların hedeflerini, vizyonlarını ve iş planlarını gözden geçirmeleri önemlidir. Bu bağlamda, 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı amaçlayan "Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Yönetimi projesi" 2009 yılında TBMM tarafından başlatılmıştır.

Bu projenin içinde, "Taşımacılık ve Lojistik" sektörü, ihracatçıların rekabet gücünü artırmak ve korumak açısından kritik bir rol oynamaktadır. Lojistik sektörünün, 1,2 trilyon dolarlık dış ticaret hedefine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu katkılar, uygun maliyetlerle ve hızlı taşıma ile gerçekleşecek, bu da ihracattaki rekabet gücünü artıracaktır. Ancak, bu katkıların sağlanabilmesi için lojistik altyapı ve ihtiyaçların etkin bir şekilde planlanması gerekmektedir. Karayolu, demiryolu, liman ve kargo istasyonlarındaki kapasitelerin ihtiyaçlara uygun şekilde planlanması kritik bir öneme sahiptir (Yıldıztekin, 2011).

Lojistik yatırım projelerinin kamu ve özel sektör iş birliği ile gerçekleştirilmesi avantajlı olacaktır, ancak bu bağlamda yasal düzenlemelerin oluşturulması da önem arz etmektedir. Ayrıca, iç tüketimin bölgesel ve iller bazındaki dağılımının gözetilerek lojistiğe konu olacak mal miktarının öngörülmesi yapılmalıdır (Torlak, 2012).

Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde, ürünler dünya genelinde farklı bölgelerden tüketilmekte ve lojistik sisteminin önemi giderek artmaktadır. Ancak, 3D yazıcılar gibi teknolojik yenilikler, ürünlerin üretimini ve tüketimini daha yerinde hale getirerek lojistik sistemine olan bağımlılığı azaltabilir. Örneğin, Boeing firması, uçak parçalarını üretirken 3D yazıcıları kullanarak lojistik süreçleri optimize etmektedir (İpekçi, 2017).

Gelecekteki yaşam tarzımızın ve iş yapma biçimimizin, teknolojik gelişmelerin ve değişen enerji dinamiklerinin etkisi altında radikal bir dönüşüme uğraması muhtemeldir. Mikro dağıtımın drone'lar aracılığıyla gerçekleştirilmesi gibi inovatif uygulamaların yaygınlaşması, dünya nüfusunun internet kullanıcıları olmasının etkisiyle ortaya çıkan nesnelerin interneti konsepti, yaşamımızı önemli ölçüde etkileyecek değişimlere işaret etmektedir. Jeremy Rifkin'in öngörülerine göre, dünya enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, 2040'lı yıllarda alternatif enerji kaynaklarına yönelişi zorunlu kılabilir. Bu durum, geleneksel enerji sektöründe çalışanların işlerini kaybetmelerine neden olabilirken, aynı zamanda enerji üretimi ve depolanması sürecinde yeni iş kollarının ortaya çıkmasına da zemin hazırlayabilir (İpekçi, 2011).

Dünyada ve Türkiye'de Endüstri 4.0'ın Gelişimi

Endüstri 4.0'ın dünya genelindeki etkileri incelendiğinde, Avrupa'daki işletmelerin %77'sinin yeni sanayi devrimine adapte olabilmek için yeni teknolojik yatırımlara başvurduğu gözlemlenmektedir. Küçük işletmelerde teknolojik üretim tesisi için yapılan yatırım oranı %87 iken, büyük işletmelerde bu oran %61 olarak belirlenmiştir (Thames ve Schaefer, 2017). Boston Consulting Group (BCG) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Almanya'nın üretim sanayisi Endüstri 4.0 ile gelişmekte, istihdam, verimlilik ve yatırımlarda artış yaşanması öngörülmektedir. İşletmelerin Endüstri 4.0'ı benimsemesiyle birlikte üretim maliyetlerinde %5-8 oranında bir düşüş öngörülmekte olup, bu durum verimlilik artışı ile birlikte üretim sanayisine yaklaşık olarak 90-150 milyar Euro gelir sağlayabileceği öngörülmektedir.

Benzer şekilde İngiltere de üretim sanayisinin otomasyonlaşmasına önem vermektedir. 2027 yılına gelindiğinde Ar-Ge giderlerinin gayrisafı yurtiçi hasıla içerisindeki oranının %2,4 olması hedeflenmekte, 725 milyon sterlin kaynak ayrılması ve 50 milyon sterlinlik bir İnovasyon Kredis Programı ile Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Dijital yeteneklerin geliştirilmesi amacıyla yapılacak 20 milyon sterlinlik yatırımın 14 milyonu siber güvenlik alanına ayrılacak, ayrıca 2023 yılına kadar dijital alt yapılar için kamu yatırımları yapılması planlanmaktadır (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018).

Asya'daki diğer işletmelerin Endüstri 4.0 yatırımları %5 düzeyindedir, özellikle yeni doğan üretim şekillerine yönelik yatırımlar %7 seviyesindedir. Kuzey ve Güney Amerika'daki teknolojik yatırım düzeyi %2 ile %7 dolaylarındadır (Thames ve Schaefer, 2017). Batılı ülkelerin dijital dönüşüme öncülük etmelerine rağmen, Çin öngörülü endüstri hedefleri ile birlikte dijital dönüşüme öncülük eden ülkelerden

biridir. Çin, imalat süreçlerini iyileştirmek amacıyla "endüstriyel nesnelerin interneti" üzerine ciddi yatırımlar yapmış ve dünya genelinde robotik sektörüne yapılan yatırımların %29'unu ve nesnelerin interneti ile ilgili yatırımların %28'ini gerçekleştirmiştir (Gerbert vd, 2015).

Ülkelerin Endüstri 4.0 hedeflerini belirlerken, diğer Asya ülkelerinden Japonya, dijitalleşmeyi bir üst seviyeye taşıyarak "Toplum 5.0" kavramını ortaya atmıştır. Bu terim, ilk kez Japon hükümetinin 2016'da yayınladığı Bilim ve Teknoloji Temel Planı'nda yer bulmuştur. Bu kavram aynı zamanda "süper akıllı toplum" olarak da adlandırılmaktadır ve Almanya'da 2017'de düzenlenen teknoloji fuarında dünya geneline tanıtılmıştır (Çalış Duman, 2020). Güney Kore, 2050 yılına kadar yaşlı nüfusunun önemli ölçüde artacağı tahmini ile birlikte, endüstriyel robot kullanım oranının artması ve çalışan başına düşen robot sayısının dünya genelinde ikinci sıraya çıkması gibi öncü adımlar atmıştır (IFR, 2019).

ABD, dijitalleşme yarışında önemli bir rol oynamakta olup, Endüstri 4.0 kapsamında yeni üretim modellerine yönelik çalışmalara ağırlık vermektedir. Siber-fiziksel sistemlerin oluşturulabilmesi için çalışmalar yapılırken, akıllı fabrikaların çalışma düzenine entegre edilecek personelin demografik özellikleri de araştırılmaktadır (Bağcı, 2018: 135-136). Dünya genelinde "akıllı" ve "karanlık" fabrikalar ile anılan Endüstri 4.0'da, Türkiye'nin sanayi pozisyonunun belirlenmesi ve geçişin sağlanabilmesi adına önemli bir konumda olduğunu söylemek mümkündür (TUBİTAK, 2016).

TUBİTAK'ın 2016'da yaptığı çalışma, Türkiye endüstrisinin dijital gelişmişlik düzeyinin Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında bir konumda olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, birçok firmanın üçüncü sanayi devriminin gerekliliklerini tam olarak yerine getiremediğini ve dijital dönüşümlerini tamamlayamadığını göstermektedir. Dördüncü Sanayi Devrimi için önemli bir ön şart, firmaların dijital eksikliklerini gidermeleridir. Dijital dönüşümlerini tam anlamıyla gerçekleştirememiş işletmelerin, Dördüncü Sanayi Devrimine geçmeleri zor olacaktır (Türkoğlu, 2018: 6). Türkiye'deki KOBİ'lerin çoğunluğu, finans, otomotiv, telekom ve ilaç sanayisindeki büyük ölçekli firmalar hariç, İkinci Sanayi Devrimini henüz tamamlamış durumda değildir.

Ülkemizde Dördüncü Sanayi Devrimi için öncelikle dijital dönüşüm altyapısının oluşturulması ve adaptasyonun sağlanması gerekmektedir (Aslan vd., 2018: 2). Endüstrinin ve işletmelerin teknolojik gelişimlere adapte olması, Endüstri 4.0'a geçişin ilk adımlarından biridir. Bu süreçte en önemli soru, Türkiye'deki işletmelerin bu süreçte ne kadar yenilikçi teknoloji geliştirdiği, yaratıcılık etkinliklerini ne kadar merkeze koyduğudur (Alkan, 2017). Türkiye, Dördüncü Sanayi Devrimi için konumunu belirleme sürecindedir. Ancak ülkemizin düşük personel maliyeti gibi avantajlarına karşın katma değeri yüksek olmayan ürünlerin üretimi ve ithalata dayalı ticaret gibi dezavantajları bulunmaktadır.

Türkiye'nin rekabet düzeyini artırabilmesi için Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etme, düşük katma değerli üretimden çıkma, yüksek teknoloji ürünlerini üretme ve yaratıcı yöntemler geliştirme zorunluluğu bulunmaktadır. Endüstri 4.0 Devrimi ile elde edilecek verimlilik, hızlı ve akıllı üretim, kalite artışı, kalifiye personel gibi kazanımlar, Türkiye'nin rekabet seviyesini yükseltecektir.

Bu aşamada Türkiye'nin yeni devrime geçişini sağlayabilmesi, belirleyeceği politikalara ve takip edeceği yol haritalarına bağlıdır. Endüstri 4.0'ın gereksinimleri doğrultusunda entegrasyon ve kabiliyetlerin geliştirilmesi, istikrarlı bir rekabet avantajı kazanılmasını sağlayacaktır (Salğar ve Dereli, 2018: 122). 2016 yılında yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısında alınan kararlar, Türkiye'nin bu süreçte atması gereken adımları belirlemiştir. Bu adımlar arasında Türkiye'nin iç dinamiklerini dikkate alarak ilgili sektör ortaklarının koordinasyonunda daha ileri bir aşamaya gelmesi, öncelikli ve kritik teknolojilerin Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması, yerli işletmelerin üretim altyapısının güçlendirilmesi ve Nesnelerin İnterneti pazarının büyütülmesi gibi hedefler bulunmaktadır (TUBİTAK, 2016).

Dijital Türkiye Yol Haritası 2018'e göre, Türkiye'nin önümüzdeki on yılda önde olan sektörler arasında yer alacak ve katma değeri yüksek üretimler gerçekleştireceği öngörülmektedir. İhracatın dış ticaretteki payının artması, ileri teknoloji alanının ihracattaki payının yükselmesi ve üretim endüstrisindeki çalışan sayısının artması hedeflenmektedir (Dijital Türkiye Yol Haritası, 2018).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Lojistik, tarih boyunca varlığını sürdürmesine rağmen, ancak 1900'lerin başlarında bilim olarak kabul edilmeye başlamış ve özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sanayileşmenin artmasıyla önemi daha da artmıştır. 2000'li yıllarla birlikte teknoloji ve ticaret kavramlarının birleşmesi, lojistik süreçlerin daha hızlı,

verimli ve ekonomik çözümler arayışında kilit bir rol oynamıştır. Yeni ekonomi paradigmasında internetle iletişim, hammadde ve malzeme satın alma süreçlerinde tasarruf sağlama imkanları yaratmış, aynı zamanda şirketlere işgücü maliyetlerinin ve giderlerin daha düşük olduğu ülkelerde üretim yapabilme avantajı sunmuştur.

Bu gelişmelerle birlikte tüm ürünlerin uluslararası pazarlarda satılabilir hale gelmesi, lojistik sektöründe operasyonel hareketlerde önemli değişikliklere yol açmıştır. Maliyetlerdeki azalma ve müşteri hizmetlerindeki gelişim, bu değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde küreselleşme ve e-hizmetin yükselmesiyle birlikte alışverişler sanal ortamda yaygınlaşmış ve lojistik sektörünün rolü daha da artmıştır. Bu sektörün öneminin artmasıyla dünya genelinde ve özellikle Türkiye'de hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu dinamik değişim ve gelişmeler, lojistik sektörünün gelecekteki evrimini şekillendirme potansiyeline sahiptir.

Bu çerçevede, lojistik sektörünün evrimi ve günümüzdeki önemi incelendiğinde, küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve e-hizmetin yükselişiyle birlikte lojistik süreçlerin karmaşıklığının arttığı ve daha stratejik bir rol oynadığı görülmektedir. Bu değişim, maliyetlerde düşüş, müşteri hizmetlerinde iyileşme ve uluslararası ticarete daha etkin bir rol oynama fırsatları sunmuştur. Ancak, Türkiye'nin lojistik sektörü, global rekabetin gerektirdiği entegrasyon seviyesine ulaşamamış ve sadece taşımacılık ağırlıklı bir yapıya sahip olarak kalmıştır. Bu, ülkenin potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmesini sınırlayan bir faktördür. Bu bağlamda, Türkiye'nin lojistik sektöründeki yapısal sorunları çözerek, daha entegre ve etkili bir lojistik altyapı oluşturması önemlidir. Aksi takdirde, küresel lojistik arenada rekabet avantajı elde etmek ve sürdürmek zorlaşabilir.

KAYNAKÇA

Aslan, T., Demircan, K. ve Ayaz Arda, Ö., (2018). Endüstri 4.0 Neden Önemli ve Türkiye'de Nasıl Uygulanmalı? *Harvard Business Review Türkiye*

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (Ekim 2018). Dijital Türkiye Yol Haritası. <https://www.sanayi.gov.tr/tsdtyh.pdf>, Erişim Tarihi: 11.07.2019

Çalış Duman, Meral. (2020). Endüstri 4.0 *Teknoloji Bileşenlerinin Örgütsel Performansa Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma*, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Çatıkkaş, B. (2019). *Türkiye ekonomisinde lojistik sektörünün gelişimi ve lojistik sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri*. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Çekerol, G. S. (2011). Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü ve Rekabet Analizi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal ilimler Enstitüsü Dergisi*, 49.

Congar, K. (2019, Şubat 28). <https://tr.euronews.com/2019/02/28/> <https://tr.euronews.com/2019/02/28/> : <https://tr.euronews.com/2019/02/28/> adresinden alındı

Gerbert, P., Lorenz, M., Rüßma, M., Harnisch, M., Engel, P., Justus, J., and Waldner, M. (2015). "Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries". Boston Consulting Group

İpekçi, E. (2017, Şubat 23). www.lojistikdunyasi.net/gelecekte-lojistik-sektorunu-nelerbekliyor.html. adresinden alındı

Kıvılcım, F. (2013). Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinin Gelişmekte Olan Ülke Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. *Sosyal ve Beşeri ilimler Dergisi*, 224.

Limited. Lansdowne.

Lojiport. (2014, 08 04). *Lojistiğin-alanlari*.www.lojiport.com/lojistigin-alanlari-81040h.htm: <https://www.lojiport.com/lojistigin-alanlari-81040h.htm> adresinden alındı

Saka, A. (2018, Nisan 25). *Lojistik Tanımı, TarihselGelişimi*.www.lojistik.net/guncel/lojistik-tanimi-tarihsel-gelisimi-1341827844h.html:<http://www.lojistik.net/guncel/lojistik-tanimi-tarihsel-gelisimi-1341827844h.html> adresinden alındı

- Saka, A. (2018, Nisan 25). *Lojistik Tanımı, TarihselGelişimi*.www.lojistik.net/guncel/lojistik-tanimi-tarihsel-gelisimi-1341827844h.html:<http://www.lojistik.net/guncel/lojistik-tanimi-tarihsel-gelisimi-1341827844h.html> adresinden alındıyıcılık.
- Salğar, U. ve Dereli, D., D., (2018). Türkiye ve Sanayi 4.0: Yapısal Bir Değerlendirme. In: Cebeci, A., Torres, E. ve Beken, H. G. (eds), *Current Debates in Economics*. İstanbul.
- Şekkeli, Z. H. (2017). *Lojistik Stratejilerinin Rekabet Avantajı ve Lojistik Performansına Olan Etkileri Üzerinde Türkiye Ölçeğinde Bir Araştırma*. Kahramanmaraş: T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
- Tanyaş, M., Erdal, M., Zorlu, F., Gürlesel, C. F., & Filik, F. (2011). *Türkiye Lojistik Master Planı için Strateji Belgesi*. İstanbul: Türkiye İhracatçılar Meclisi
- Thames, L. ve Schaefer, D., (2017). Industry 4.0: an overview of key benefits, technologies, and challenges, *Cybersecurity for Industry 4.0*, 1-33
- Torlak, E. (2012, Eylül 12). <http://ihracat.info.tr/lojistikte-turkiye--planli-ilerleyecek-6912h>.
<http://ihracat.info.tr/lojistikte-turkiye--planli-ilerleyecek-6912h> adresinden alındı
- TUBİTAK, (2016). Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası, https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/akilli_uretim_sistemleri_tyh_v27aralik_2016.pdf, Bilimler Enstitüsü,
- Türkoğlu, E., (2018). *Firmaların Endüstri 4.0'a Hazırlık Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Bursa İlindeki Uygulaması*, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Voortman, C. (2004). *Global Logistics Management, 1st Edition*. Juta and Company.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Y
- Yıldıztekin, A. (2011, Ekim). *Lojistiğin Tarihçesi, Bugünü ve Yarını*. www.lojistikdunyasi.net/lojistigin-tarihcesi-bugunu-ve-yarini.html:Atilla Yıldıztekin, Lojistiğin <http://www.lojistikdunyasi.net/lojistigin-tarihcesibugunu-ve-yarini.html> adresinden alındı
- Yirmibeşçik, B. a. (2006). Türkiye’de Yeni Ekonominin Oluşum Sürecini Hızlandırmaya Yönelik Uyum Çabaları. *Baily'den aktaran: S. Barışık ve O. Yirmibeşçik*, “Türkiye’de Yeni Ekonominin Oluşumu ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 39-62.